

APRENDIZAJE A DISTANCIA Y ASINCRÓNICO EN TIEMPOS COVID: EXPERIENCIAS EN LA CARRERA DE LENGUAS EXTRANJERAS

Autores: Dr.C. Bertha G. Salvador Jiménez, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. bsalvador@uclv.cu

MSc. Ivanie Lucena Jiménez, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. ilucena@uclv.cu,

MSc. Grisel E. Moré Rojas, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. gmore@uclv.cu,

Autor para la correspondencia: Dr.C. Bertha G. Salvador Jiménez

Carretera a Camajuaní Km 5 $\frac{1}{2}$, Santa Clara, Villa Clara, Cuba

Facultad de Educación Media

Teléfonos y e-mail de contacto: 42206139 o 42299470, bsalvador@uclv.cu

Simposio, conferencia o taller en el que presentará trabajo: XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

El proceso de formación de los profesionales en Cuba se realiza mediante tres modalidades de estudio: presencial, semipresencial y a distancia. Sin embargo, las circunstancias de la Covid han conducido a un predominio de la modalidad a distancia y, por tanto, del uso de tecnologías, entornos virtuales y de múltiples recursos didácticos. Las universidades cubanas han enfrentado el reto de la continuidad del proceso en estas condiciones y de garantizar el acceso de todos sus estudiantes. En correspondencia, la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas ha buscado alternativas entre las que sobresale el uso de la plataforma Moodle y otros recursos de forma gratuita. Desde esta plataforma, los docentes dirigen el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) de las asignaturas esencialmente de forma asincrónica. Ello demanda transformación e innovación en dicho proceso y en la actividad del docente. La Carrera de Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras ha desarrollado valiosas prácticas en los diferentes niveles organizativos. Un estudio de tipo cualitativo realizado en asignaturas de tres de las disciplinas de la Carrera, con la utilización de la sistematización de la práctica y la encuesta como métodos fundamentales, ha permitido identificar las principales transformaciones e innovaciones realizadas y ofrecer recomendaciones metodológicas. El presente trabajo expone experiencias en estas tres disciplinas, así como resultados en cuanto a transformaciones e innovaciones y recomendaciones para el perfeccionamiento del PEA. La aplicación de tales resultados ha impactado esencialmente en la didáctica de la Educación Superior y en la formación inicial de profesores de lenguas extranjeras.

Palabras clave: Aprendizaje, A distancia, Asincrónico, Formación de profesores, Lenguas Extranjeras